

«BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIDA NAMUNALI MULOQOT O'RNATISH»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7034895>

Tojiddinova Layloxon Shokirjon qizi

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Pedagogika va psixologiya yo`nalishi 2- bosqich 201-guruh talabasi

Maxmudjonov Ibroximjon Ismoiljon o`g`li

2-bosqich 202-guruh talabasi

Annotatsiya: *ushbu maqolada boshqaruv muloqotini kommunikativ ko`rinishlari, axamiyati, dalda berish san`ati, yaxshi tinglovchi, eshituvchi bo`lish boshqaruvdagi alohida xususiyat ekanligi yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *boshqaruv, kommunikatsiya, muloqot, dalda berish san`ati, sukut saqlash, rahbar, xodim, hamfikirlik.*

Boshqalarni o`zlarining ahamiyatga ega ekanliklarini his qilishga undash boshqaruvda mo`l-ko`l natija keltiradigan muloqot uslublaridan biridir. Boshqaruvchi, boshqa odamlarda ham eng ko`p tarqalgan xususiyat bu e`tirof etilish istagi, tushunilish tashnaligi bo`lib, buning o`ziga xos yorqin jihatlari borki, o`shalar odamlarni yaxshi va yomon ishlarga undaydi. Boshqaruvchi boshqalarni ahamiyatli inson ekanliklariga ishontira olsa, ular rahbardan minnatdor bo`ladilar. Boshqalarni bo`layotgan muloqotda muhim o`rinlari borligini iloji boricha anglashlariga majbur qilish yaxshi natija beradi, ishontira olsangiz, ular sizdan minnatdor bo`ladilar. Har bir inson yirik bir shaxs bo`lishni chin dildan xohlaydi.

O`ziga bino qo`yish - Sharq madaniyatining o`ziga xos xususiyatidir. Boshqalarning o`ziga munosabati va boshqaruvchining o`zingizga munosabati bir xil darajada muhim. Ushbu usulni samarali qo`llash, shaxslararo muvaffaqiyatli aloqalar o`rnatish yo`lidagi asosiy tamal toshi hisoblanadi. Odamlar xarakterini bilish boshqaruvda ular bilan muloqot olib borish, ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Quyidagi bir nechta band odamlar xarakterini qanday aniqlashga yordam beradi.

Boshqaruvchi: 1. O`zi muloqot qilayotgan kishini eshita bilishi kerak. Muloqotda boshqalarni tinglashdan voz kechish, suhbatdoshning o`zini qadrsizlangandek his qilishi, ularning bor yoki yo`qligi boshqaruvchiga baribir degan xulosaga olib keladi. Agar rahbar ularni diqqat bilan tinglasa, bu ularni o`z shaxslarining muhimligiga ishonishlariga majbur qiladi.

2. Har qanday shaxs maqtovga ehtiyojmand bo`ladi, shaxsni o`rni bilan maqtashni bilish lozim. Agar xodim maqtovga sazovor biror ish qilsa yoki unga biror ish ishonib topshirayotgan bo`lsa va uning sifatli amalga

oshirilishi istalsa, ish topshirilayotgan shaxsni arzirli maqtash va uning bundan xursand bo'lganiga ishonch hosil qilish olinadigan natijaning teng yarmini ifodalaydi. Lekin ta'kidlash kerakki, boshqaruvchi avval maqtoq yoqqaniga ishonch hosil qilishi kerak.

3. Imkoni boricha odamlarning ismi, familiyasidan foydalanish zarur. Ismi-shariflari bilan atash odamlarning mehrini qozonishga olib boradi, shunday atayotgan kishiga nisbatan hurmat, yaqinlik, unga itoat, hech bo'lmaganda hamfikrlik tuyg'ularini uyg'otadi.

4. Javob berishdan oldin biroz sukut saqlash yaxshi natija beradi. Xodimlar boshqaruvchining mulohazakorligini sezib turishlari rahbar uchun muvaffaqiyatlardan biridir. Ular shunda rahbar ularning so'zlaridan chuqur o'yg'a cho'mganini his qilishadi va bu bilan ular tomonidan aytilgan har bir so'z ustida o'ylab ko'rish lozim ekanligini anglashadi.

5. Rahbarni kutayotgan odamlarga e'tiborliroq bo'lish lozim. Agar xizmatchilar rahbarni shubhasiz kutishlari kerak bo'lsa, rahbar ularning kutayotganliklarini bilishini sezdirgani ma'qul. Bu uning odamlarga hurmatini namoyon qilishi uchun qulay fursat demakdir.

6. Guruhdagi har bir odam, hatto eng kichik lavozimdagi odam uchun ham qayg'urish lozim. Faqat rahbarlar va vakillar bilan qiziqish yaramaydi. Eng quyi lavozimdagi odam ham jamoada o'z o'rne borligini bilishni istaydi, jamoa ichida obruga egaligidan lazzatlanadi. Shunday lazzatlanishdan mahrum etilgan xodim albatta jamoa, tashkilot, rahbar va xodimlar haqida g'iybat, bo'xton, malomat tarqatilishida katta rol o'ynaydi.

Rahbar haqida tarqatilgan yaramas gaplar insonning tabiiy xususiyatlariga ko'ra tez o'zlashtiriladi. Odamlar bilan muloqotni to'g'ri yo'lga qo'yish, foydali aloqalar o'rnatishning muhim bandlaridan biri - bu boshqalarga "dalda berish san'ati" ni puxta egallashdir. Hayotda unchalik ko'p uchrayvermaydigan, hiyladan xoli bu san'at boshqaruvchiga katta yordam beradi.

Dalda berish san'atini 6 bandda ifodalash mumkin: 1. Odamlar fikriga qo'shilish va ularning harakatlarini ma'qullashga o'rganish lozim. Boshqaruvchi kerakli fikr, yaxshi taklifni ma'qullash odobini o'rganishi lozim. Bunday xulqni o'ziga singdirish bilan u tabiiy usulda boshqalarga dalda beruvchi odamga aylanib boradi. Odamlar barcha ishni o'zlari bajaradilar va rahbarlardan bu masalada faqat dalda kutadilar. 2. Boshqalarning fikri bilan kelishish mumkin bo'lsa bu haqida ularga bildirish va ochiq-oydin qo'llab-quvvatlash lozim. Sukut bilan o'z roziligini bildirish etarli emas. Xodimlar bilan hamfikrlikni tushuntirishga harakat qilish, buning uchun boshni qimirlatib "ha" deyish yoki ularning ko'ziga qarab, "men sizga qo'shilaman", "siz haqsiz" deb aytish insonlar muloqotining samarali kechishiga imkoniyat yaratadi. 3. Boshqalarning fikriga qo'shilmagan taqdirda, bu haqida umuman gapirmagan ma'qul. Umuman

boshqaruvchi iloji bo'lmagan vaqtdagina o'z noroziligini bildirsa o'z ishiga nisbatan o'rinli harakat qilgan bo'ladi. 4.Xato qilganda buni mardona tan olish boshqaruvchi obro'sining ko'tarilishiga zamin hozirlaydi. Qanaqangi xato qilishidan qat'iy nazar, darhol "Men xatoga yo'l qo'ydim", "Men nohaqman" va h.k. deyish, odamlar nazdida rahbarning xudbinlikdan holi ekanligini namoyish etadi. O'z xatolarini tan olish katta jasoratni talab qiladi. O'z harakatlarini mardona tan olgan kishiga odamlar ijobiy nazar bilan qarashadi. Chunki aldash, inkor qilish boshqaruvchilarda keng tarqalganligi va bu odatga aylanib qolganligini biladigan odamlar bunday mardlikni original xususiyat sifatida qabul qiladilar va hurmat qiladilar. 5.Odamlar bilan bahslashishdan qochish lozim. Bahs asosiy hollarda kelishmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Shaxslararo munosabatlarda eng nomaqbul narsa - bu bahsdir. Haq bo'lganda ham bahsga kirishmagan afzal. Bahsda g'alaba qilib do'st orttiradigan odamning o'zi yo'q. 6.Boshqaruvchi mojarolarni odilona hal qilishi lozim. Faqat ahmoqlargina har doim kim bilan, qanday bellashish haqida orzu qilishadi. Engishing eng yaxshi usuli bu kurashdan voz kechish. Bu janjalga shaylangan kishini sarosimaga solib g'azabdan qaytaradi. Oqibatda esa ular ahmoqona va kulgili ko'rinishadi. Yaxshi eshituvchi bo'lish oson vazifa emas, albatta.

Qanday qilib yaxshi eshituvchi bo'lish mumkin? Bu maqsadga erishish uchun quyidagi to'rtta narsaga e'tibor berish talab etiladi: 1. Suhbatdoshga e'tiborli bo'lish. Agar suhbatdosh muloqot uchun harakat qilgan bo'lsa, demak u albatta boshqaruvchining e'tiboriga loyiq. 2. Gapirayotgan odamni diqqat bilan tinglash. Boshqaruvchi uning nutqidagi biror bir so'zni qoldirmasdan tinglayotganini bildirishi lozim. 3. Savollar berib turish. Boshqaruvchi gapirayotgan kishini jiddiy tinglayotganini uning o'zi bilishi uchun savollar bilan uni ko'mib tashlashi zarur. Qiziqarli savollar - bu maqtoovning o'ziga xos ko'rinishidir. 4.Suhbat mavzusini o'zgartirmaslik lozim. Muloqotda yangi mavzuni muhokama qilish qanchalik xohlansada, gapirayotgan kishi o'z nutqini tugatmagunicha uning nutqini buzmaslik kerak. Odamlar oddiy xushmuomalalik uchun emas, ularni jon quloqlari bilan eshitganlari uchun minnatdorchilik bildirishadi.

Xulosa, Boshqaruvchining muloqot davomida boshqalarni eshita olishi unga eng katta naf keltiruvchi asoslardan biridir. Boshqaruvchi boshqalarni qanchalik ko'p tinglasa, shunchalik tez dono kishiga aylanadi. Eshitishni biladigan odam gapirishni biladigandan ko'proq va samaraliroq faoliyat ko'rsatadi. Chunki yaxshi eshituvchi suqbatdosh uchun eng yoqimli bo'lgan o'z-o'zini tinglash imkonini beradi. Hayotda boshqaruvchiga ajoyib eshituvchi bo'lishdan ko'ra ko'proq foyda keltiradigan boshqa narsa yo'q.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. P.C.Немов "Психологическое консультирование" 118-124 бет.
2. P.I. Ivanov, M.E. Zufarova – Umumiy psixologiya. O'z. FMJ., 2008
3. G'oziyev E.G' – Umumiy psixologiya. 1-2 tom. T.,Fan, 2002.
4. M. G. Davletshin – Umumiy psixologiya. T., TDPU, 2002